

De la agricultura sostenible a la Agricultura Inteligente: implicaciones del nuevo contexto empresarial y tecnológico

Silvia Gorenstein

silvia.gorenstein@gmail.com

ORCID <https://orcid.org/0009-0005-1850-5861>

Líneas de investigación; Desarrollo Territorial, complejos productivos; estrategias empresariales, relaciones intersectoriales, lógicas y políticas territoriales;

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Argentina.

Luciana Guido

lucianaguido@gmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5229-394X>

Líneas de investigación: estudios sociales de las tecnologías de la información y comunicación y sus implicancias territoriales

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Universidad Nacional de Quilmes Argentina

Ricardo Ortiz

ricky_ortiz@hotmail.com

ORCID <https://orcid.org/0009-0005-0251-7411>

Líneas de investigación: estrategias empresariales, conflictos territoriales, poder económico

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Grupo 2. Subgrupo 2.3.

Objetivos

Indagar las implicancias de las dinámicas internacionales que se combinan en el actual modelo de acumulación "industrial-financiero" asociado a cambios en los mercados mundiales y en los contextos regulatorios y tecnológicos que tienen repercusión en la agricultura argentina.

Marco conceptual y metodológico

En el marco de un proyecto de investigación que examina las transformaciones recientes en la agricultura en gran escala de la Argentina¹ la perspectiva teórica que se adopta remite a los enfoques que contemplan las cambiantes articulaciones entre rentas agrícolas (renta diferencial a escala internacional) sustentadas en las diferentes fertilidades/localizaciones de las tierras simultáneamente en producción; y rentas tecnológicas o de innovación derivadas de la mayor productividad de los capitales tecnológicamente más avanzados, asociada a la difusión de tecnologías de ruptura en el agro, en el contexto de los impactos de la financierización sobre la aceleración de los ciclo de producción y de realización de los capitales invertidos en el agro. (Marx, K., 1973; Borrás, S., et al 2014; McMichael Phi 2020; Wilkinson, J.2022, entre otros)

El abordaje metodológico considera aspectos cualitativos y cuantitativos sistematizando las estrategias de las grandes empresas internacionales presentes en la llamada agricultura inteligente, explorando sus impactos y, de manera directa o indirecta, en los efectos territoriales. Este análisis se basa en la información de bases de datos internacionales (Comtrade; UNCTAD; OXFAM; Landmatrix; Farmlandgrab; GRAIN y de las páginas web de las empresas) relacionadas con el comercio internacional; procesos de landgrabbing, adquisiciones, fusiones y alianzas de los grandes jugadores globales.

Problema planteado, principales hipótesis y resultados

Nuevas dinámicas tecno-productivas se difunden en el sistema agroalimentario, impulsando cambios organizacionales y nuevas alianzas entre los actores que lideran eslabones de las cadenas productivas para internalizar estas competencias estratégicas. En esta etapa, asociada a las tecnologías 4.0, se desarrollan y expanden los llamados sistemas “*ciberfísicos*” en los cuales los procesos de producción (físicos o biológicos) son controlados o monitoreados por algoritmos integrados a Internet. De este modo, el avance de la fase de “plataformas”, se caracteriza por la acumulación de capital en base a la extracción, resguardo, análisis y uso de datos para distintos fines. Con su implementación se reducen tiempos y costos en las diferentes etapas de producción y se generan importantes ganancias a través de un manejo sistémico de las mismas.

En este marco, la agricultura digital también llamada *agricultura inteligente* (AI), vinculada a la metafórica frase “los datos son el nuevo suelo” - www.etcgroup.org/content/food-barons-2022 - requiere la convergencia intersectorial entre las empresas globales de agroquímicos y semillas (Bayer, Corteva Agriscience, Syngenta Group/ChemChina, BASF), junto con los fabricantes de equipamientos agrícolas (John Deere, entre otros) y las grandes empresas de tecnologías digitales (IBM, Microsoft, Apple, entre las principales). Su futuro desarrollo, con la perspectiva de bajar costos, aumentar la capacidad de control de las tareas agrícolas y el gerenciamiento de las grandes explotaciones en tiempo real, depende de la conjunción de ciertos procesos y dinámicas entre las que destacan: la tendencia a la baja de los precios del equipamiento –drones, sensores, software-; el nivel de las

¹ El Agronegocio en Argentina frente a las nuevas tecnologías en la actual fase de la financierización”; PICT – Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

restricciones impuestas por sistemas de información cerrados y patentados; el alcance de las infraestructuras de datos y aplicaciones -plataformas y normas-; y, el rol que desempeñen los sistemas públicos de I&D+i en su difusión. (Wilkinson, 2022).

La agenda climática internacional, por su parte, parece fortalecer el alcance y proyección de la AI. Las plataformas constituidas por redes de comunicación, estándares y protocolos tienen un rol clave proveyendo los servicios para el asesoramiento predictivo de la producción asociado al ahorro del carbono.

En este sentido, una de las hipótesis del estudio refiere a la triple conexión entre el alcance de la AI, las señales de la agenda climática internacional – agricultura sostenible- y la creciente financiarización del sector. De las interrelaciones que resultan de la mencionada combinación se desprende una segunda hipótesis relacionada con la refuncionalización de las reservas de tierras en tanto activo crítico productivo y/o financiero que se expresa en los procesos de *landgrabbig*.

Los aspectos presentados dan cuenta de las temáticas clave que se están abordando en el proyecto de investigación en curso examinando las estrategias recientes de los conglomerados del agronegocio pampeano vinculadas a las adopciones de nuevas tecnologías y procesos de financiarización.

Referencias bibliográficas

Borras, S., Franco, J.C., Kay, C. y Spoor, M. (2014). El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe: análisis desde una perspectiva internacional amplia, En Soto Baquero, F. y Gomez, S. Reflexiones sobre la concentración y extranjerización de la tierra en América Latina y el Caribe, FAO

Marx, K. (1973). El Capital, Tomo III, Sección sexta, Transformación de la Plusganancia en Renta de la Tierra. Fondo de Cultura Económica, México, p. 573-716.

McMichael Phi (2020) Does China's 'going out' strategy prefigure a new food regime?, *The Journal of Peasant Studies*, 47:1, 116-154, DOI: 10.1080/03066150.2019.1693368 To link to this article: <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1693368>

Wilkinson, John (2022): “O sistema agroalimentar global e brasileiro face à nova fronteira tecnológica e às novas dinâmicas geopolíticas e de demanda”. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. Textos para Discussão; n. 85, URL: <http://saudeamanha.fiocruz.br/>